

**INVESTITSION QARORLAR QABUL QILISH. O'ZBEKISTON
STARTAPLAR EKOTIZIMIDA XULQ-ATVOR MOLIYASINING O'RNI**

Kuvatova Oliya Sheraliyevna

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

“Moliya” kafedrasi o'qituvchisi

oliyakuvatova0808@gmail.com

[+998332010808](tel:+998332010808)

Husenov Muhridin Bahriddinovich

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

Moliya fakulteti talabasi

mukhriddinhusenov@gmail.com

[+998946353460](tel:+998946353460)

Annotatsiya. O'zbekiston rivojlanish ostonasida turar ekan u uchun investitsiyalar jalb qilish muhim hisoblanadi. Ushbu tezisda O'zbekiston startaplari uchun investorlar jalb qilish samaradorligi oshirishda xulq-atvor moliyasining o'rni o'rganib chiqiladi. Investitsion qarorlar chiqarishda a'nanaviy iqtisodiyot eng optimal yo'l hisoblansada, insonlar va jamiyatning psixologiyasidan kelib chiqqan holdagi yondashuvlarni xulq-atvor moliyasida ko'rishimiz mumkin. Nazariy asoslar va empirik tahlillar orqali mantiqsiz ko'ringan moliyaviy xatt-harakatlarga xulq-atvor moliyasi yondashuvi orqali javoblar berishga intiliniladi.

Kalit so'zlar. Xulq-atvor moliyasi, investitsiya, investitsion qarorlar, startaplar, psixologiya, kognitiv yondashuvlar, ratsionallik, O'zbekiston.

Mamlakat hududida yangi innovatsion g'oyalar uchun rag'batlantiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladigan investitsiyalar, iqtisodiy rivojlanish o'zagi bo'lib hisoblanadi. Ushbu sektorda ko'chmas mulk, tadbirkorlik yoki yangi innovatsion g'oyalarga bo'lgan har bir investitsiya ortida chuqur tahlillar natijasida chiqariladigan qarorlar yotadi. Bozor iqtisodiyoti sari jadal qadam tashlayotgan

O'zbekiston uchun bu investitsiyaviy qarorlarga ijobiy ta'sir qiluvchi omillarni o'rganish, ularni optimallashtirish o'z iqtisodiy barqarorligi uchun muhim ahamiyatga ega.

Investorlar o'z qarorlarini chiqarish jarayonida ular olishi mumkin bo'lgan daromadlar, ba'zan kapitalni to'g'ri taqsimlashdan iborat. Har bir chiqarilgan to'g'ri qaror ortidan yuqori daromad kuzatiladi va iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlovchi vazifasini bajarib beradi. Shuningdek, bunga qo'shimcha ravishda har bir investor o'z mablag'lariga ehtiyotkor bo'lib, bozor raqobatini to'g'ri baholay olgan holda harakat qilishni afzal ko'radi.

O'z geografik jihatdan qulay joylashganligi, resurslar va madaniy merosga boyligi O'zbekistonni xalqaro investitsiyalar jalb qilishi uchun istiqbollarga boy davlat sifatida xalqaro maydonlarda tan olinmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabr sanasida imzolangan "Investitsiyalar va Investitsiya faoliyati" to'g'risidagi O'RQ-598-son qonuniga binoan [1], bir qator bandlarda investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash, ularga beriladigan imtiyozlar haqida ko'rib o'tishimiz mumkin. Natijada so'nggi yillarda O'zbekistonga jalb qilinayotgan investitsiyalarning sezilarli darajada o'sganini ko'rishimiz mumkin (1-jadval):

1-jadval. O'zbekiston yillar kesimida asosiy kapitalga qilingan investitsiyalarning dinamikasi va ularning o'tgan yilga nisbatan o'sish sur'atlari [2]

Yillar	Asosiy kapitalga investitsiyalarning hajmi trln. so'm	Asosiy kapitalga investitsiyalarning o'sish sur'atlari dinamikasi %
2015	40.737	109.6%
2016	49.4768	109.6%
2017	60.7192	107.1%
2018	107.333	118.1%

2019	189.9	133.9%
2020	202	91.8%
2021	245	105.2%
2022	269.9	100.9%
2023	352.1	122.1%

Jadvaldan shuni ko'rishimiz mumkinki, O'zbekiston yildan yilga o'sish kuzatilib qoniqarli natijalarni ko'rsatib kelmoqda. Bunda 2015-2019 yillar oralig'ida investitsiyalar hajmi 40.737 trln so'mdan 189.9 trln so'mgacha ko'tarilgan ekanligini ko'rishimiz mumkin. 2019-2020 yillar davomida pandemiya, ya'ni COVID-19 virusi tufayli yuzaga kelgan bir qancha savdo, iqtisodiyot borasidagi to'siqlar tufayli o'sish dinamikasida tushish yuzaga kelgan. Ushbu yillarda asosiy kapitalga bo'lgan investitsiyalar hajmi oshganiga qaramasdan, o'sish sur'ati dinamikasi aqsh dollari hisobida olinganligi sababli mutanosib emas. Kelgusi yillar bu raqamlar o'sishda davom etib, 2023-yil yakunida umumiy asosiy kapitalga bo'lgan investitsiyalar hajmi 352 trln so'mni ko'rsatmoqda.

Hozirda, moliya sektorida ma'lum soha, loyihalar uchun investitsiyalar jalb qilishda risklar, investitsiya orqasidan keladigan foydalar, bozorga raqobatbardoshligi kabi faktorlar o'rganilib so'ng ma'lum qarorlar chiqarishadi. Bu ko'rinishdagi xarakter, asosan investitsion qarorlar chiqarishning a'naviy yondashuv usuli hiosblanib, ko'pchilik tomonidan xulq-atvorga oid bo'lgan faktorlar nazardan chetda qoldiriladi.

Xulq-atvor moliyasi – bu kishilar o'z moliyaviy qarorlarini qabul qilishlarini anglash uchun psixologiya, kognitivistika va iqtisodiyotdan o'rhanilgan bilimlarni o'zida mujassamlashtirgan sohadir. Xulq-atvor moliyasi an'anaviy moliya nazariyalaridan farqli o'laroq o'zida insonning ong ostida bo'ladigan kechinmalar, hissiyotlarni o'rganib investitsiyalarni jalb qilishda ratsionallik va samaradorlikni oshirishga olib keladi.

1-rasm. Xulq-atvor moliyasini tashkil qiluvchi omillar va ularning investitsion qarorlarga ta'siri [3]

Evristik metod, murakkab masalalarda psixologik va kognitiv yondashuvlar orqali vaziyatni soddalashtirish, hamda mumkin bo'lgan yechimlarni taklif qilish bilan bog'liq metod hisoblanadi. Bu metod orqali chiqarilgan yakuniy xulosalar yuqori aniqlikda bo'lmasada, muammoga yondashuvning yangi qarashlar orqali

yumshatish uchun xizmat qiladi. Evritstik metod o'z ichiga ochiqlik, haddan tashqari o'ziga ishonch, kuchli ishonch, tavakkalchilik, tor doirada ma'lumotlar qabul qilish kabi faktorlarni o'z ichiga oladi.

Daniel Kahneman va Amos Tverskiy tomonidan ishlab chiqilgan *kelajakdagi ehtimolliklar metodi* kishilarning muayyan davrdagi o'z holatlaridan kelib chiqqan holda, kelajakda chiqarishlari mumkin bo'lgan qarorlari ustidan bo'lgan xavotirlari haqida o'rganadi. Bu metod odamlarda bo'lgan ishonchsizlik, noto'g'ri investitsiya qilish ortidan keladigan afsuslanish holatlaridan qochish uchun zarurdir.

Bozordagi ta'sirlarning xulq-atvor moliyasiga aloqadorligi ko'rinmasada, bozorda shakllanadigan talab va taklif bu kishilarning hissiyotlari, tanlovidagi ta'sirlari natijasidan kelib chiqishi, bu esa ushbu xulq-atvor bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Kuzatuv metodi kamdan-kam uchrasada investorlar orasida bir-birlarini kuzatib, harakatlarini tahlil qilib yurish orqali kuzatiladi. Bunday qarorlar mustaqil hisoblanmaydi. Masalan, fond bozorida yuqori ta'sirga ega bo'lgan investor bir qaror chiqarsa, bozordagi ko'plab boshqa investorlar uning qarorini kuzatgan holda o'z tahlillarini yuritishadi.

O'zbekiston yorqin kelajak sari jadal qadam tashlab bormoqda ekan, o'zining startap ekotizimi uchun investitsiyalarni jalb qilishda faqatgina iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlili orqali emas, balki jalb qilinayotgan investitsiyalarni samaradorlik darajasini oshirish uchun xulq-atvor moliyasiga ham urg'u qaratmog'i lozimdir. Natijada, kerakli chora-tadbirlar qo'llanilgandan so'ng O'zbekistonda iqtisodiyotini xalqaro maydonda yuqori pog'onalarga olib chiqa oladi va bu keying tadqiqotlar uchun keng yo'l ochib berish uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrdagi "Investitsiyalar va Investitsiya faoliyati to'g'risida" O'RQ-598-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika Agentiligi
<https://stat.uz/uz/>

3. Sarika Keswani, Vipra Dhingra, Bharti Wadhwa, Impact of Behavioral Factors in Making Investment Decisions and Performance: Study on Investors of National Stock Exchange, May 14, 2019
<https://doi.org/10.5539/ijef.v11n8p80>

